

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMOLARI

<https://zenodo.org/records/13292545>

**Yusupova Sevara Nizamitdinovna
Bakhronov Bekhruz**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda insoniyat hayotida har bir shaxsning o'z o'rnini va qadr-qimatini topishida hamda tafakkurini shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanning o'rne va ta'sir darajasi nihoyatda yuqori hisoblanadi. Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy-gumanitar fanlar, kuchli fuqarolik jamiyati, konsepsiya, tarixiy jarayon, siyosiy va huquqiy munosabatlar, demokratiya.*

Аннотация. *Сегодня роль и уровень влияния социальных и гуманитарных наук считаются чрезвычайно высокими в поиске места и достоинства каждого человека в жизни человечества, в формировании его мышления. В данной статье говорится об актуальных проблемах социальных и гуманитарных наук.*

Ключевые слова: *социогуманитарные науки, сильное гражданское общество, концепция, исторический процесс, политико-правовые отношения, демократия.*

Abstract. *Today, the role and impact of social and humanities science is considered extremely high in finding a place and dignity of every person in the social life, and in shaping his thinking. This article talks about current problems of social and humanitarian sciences.*

Key words: *socio-humanities, strong civil society, concept, historical process, political and legal relations, democracy.*

Bugungi kunda insoniyat jamiyatini fan faoliyat sohasisiz tassavvur qilib bo'lmaydi va qaysi mamlakat ilm-fan yutuqlariga asoslansa, o'sha mamlakat taraqqiyotga erishishi hamda gullab-yashnashi mumkinligini tarix yaqqol ko'rsatib turibdi. Jamiyat taraqqiyoti ko'p omillarga va eng avvalo, xato qilmasdan to'g'ri yo'ldan borishga bog'liqdir. Xato qilmasdan to'g'ri harakat qilish uchun esa, oldindan ko'ra bilish kerak va buning uchun esa, ilm-fan tavsiyalariga asoslanib jamiyatni boshqarish lozim. Fan faoliyatining mahsuli bo'lgan bilim oldindan ko'ra bilish imkoniyatini berib bizni xatodan saqlanib to'g'ri harakat qilishimizni ta'minlaydi. Shuning uchun xadis ilmining sultoni Imom Buxoriy: "Odamlarning najoti faqat bilim va undan boshqasi bo'lmagay", - deb yozgan, yoki G'arb sotsiologiyasining asoschisi Ogyust Kont: "Bilish oldindan ko'ra bilish uchun, oldindan ko'ra bilish esa harakat qilish uchun", - deb yuzib qoldirgan. Bilim alohida ongli ijtimoiy faoliyat turi bo'lgan fan faoliyati orqali shakllanadi. Fan faoliyati tabiat, jamiyat va tafakkur rivojlanish qonuniyatlarini ochib beradi. Inson bilan tabiat o'rtasida yuz beradigan munosabatlardagi iqtisodiy ehtiyojdan kelib chiqib tabiiy fanlar yuzaga kelgan [1]. Ammo hayot jarayonida inson nafaqat tabiat bilan, balki, o'zaro ham munosabatga kirishadi va ana shu ijtimoiy munosabatlardagi ya'ni siyosiy va huquqiy munosabatlardagi ehtiyojdan kelib chiqib ijtimoiy-gumanitar fanlar yuzaga keladi. Aniqroq qilib qilib aytganda, ijtimoiy fanlar jamiyatni anglashga xizmat qilsa, gumanitar fanlar insonni anglashga xizmat qiladi va xuddi shunday tabiiy fanlar tabiatni anglashga qaratilgan. Demak, ijtimoiy-gumanitar fanlar insoniyat jamiyatidagi odamlar o'rtasidagi munosabatlarni va bu munosabatlarni ijrochisi bo'lgan insonni anglashga xizmat qiladi. Insoniyat jamiyati rivojlanib borishi bilan ijtimoiy munosabatlar ham va insonning o'zi ham takomillashib boradi va demak ularni o'rganish va anglab olish ham murakkablashib boradi. Shuning uchun ijtimoiy - gumanitar fanlarning maqsad va vazifalari

zamon talablaridan kelib chiqib murakkablashib boradi, chunki tarixiy jarayonning o'zi oddiyligni murakkablashib borishidan iboratdir [2].

Demak ijtimoiy - gumanitar fanlarning dolzarb muammolarini aniqlab olish uchun zamon mohiyatidan va talabidan kelib chiqish lozim. Bugungi kunimizning talabi mamlakatimizni demokratlashtirish va liberallashtirish asosida kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tishdan iborat bo'lib u zamonamiz mohiyati bo'lgan "Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari" konsepsiyasidan kelib chiqadi. Demak, ijtimoiy -gumanitar fanlarning vazifasi ana shu konsepsiyani ijrosini ta'minlashga xizmat qiladigan ilmiy asos va shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Buning uchun ular, eng avvalo, bu borada ya'ni mamlakatni modernizatsiyalash borasida qanday muammolar mavjudligini bilishlari lozim va o'sha muammolarni boshqalardan ko'ra oldinroq ilg'ab olib, uni bartaraf qilish borasida ilmiy taklif va xulosalarni ishlab chiqishlari lozim [3].

Barcha vaqtlarda ijtimoiy-gumanitar fanlarning muammolari jamiyat taraqqiyotining muhim sharti bo'lgan ijtimoiy tartibni o'rnatish muammosi bilan bog'liq bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda barcha vaqtlarda jamiyatshunos olimlar: "Qanday qilsak jamiyatda tartib bo'ladi? degan savolni javobini topishga harakat qilishgan. Bugungi kunda ham ushbu savolni javobini topish oldingidek o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda, chunki, hali – hanuz dunyoning biror-bir davlati o'z mamlakatida ijtimoiy tartibni barqarorligini to'liq ta'minlashga erisha olgani yo'q. Zamonamiz mohiyati bo'lgan "Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari" konsepsiyasi ham ijtimoiy tartibni o'rnatish muammosi bilan bevosita bog'liqdir. Chunki, ijtimoiy tartib o'rnatilishi uchun faqat yuqoridan amalga oshiriladigan davlat nazorati yetarli emasligini tarix yaqqol ko'rsatib turibdi. Buning uchun quyidan amalga oshiriladigan jamiyat nazorati ham kerak bo'lmoqda va jamiyat o'zini nazorat funksiyasini amalga oshirishi uchun u albatta kuchli bo'lishi lozim.

"Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari" konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan va 2010-yil 12-noyabrda Parlamentning qo'shma majlisida bayon qilingan "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" fuqarolik jamiyatini kuchli qilishning dolzarb muammolarini belgilab berdi. Anashu mamlakatni modernizatsiyalash konsepsiyasida belgilab berilgan muammolarni hal qilish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham dolzarb muammolari bo'lib hisoblanadi, chunki mamlakatni modernizatsiyalash konsepsiyasi o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra, barcha vaqtlarda donishmandlarni uylantirib kelgan savolni ya'ni qanday qilsak jamiyatda tartib bo'ladi degan savolni javobini topish jarayonida salmoqli hissa bo'lib hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti bo'lgan ijtimoiy tartibni o'rnatish muammosini hal qilish bugungi kunda taraqqiyotning eng maqbul yo'li deb tan olingan demokratik taraqqiyot yo'lini tanlash va shu yo'ldan yurish bilan bog'liqdir. Shuning uchun ijtimoiy-gumanitar fanlar oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini yanada demokratlashtirish masalalari bilan bog'liq.

Demokratiya deganda hokimiyat xalq tomonidan shakllantirilishi va nazorat qilinishi tushuniladi. Shuning uchun xalqni ushbu jarayonlarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladigan omillarni topish jamiyatshunos olimlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Demokratiya namoyon bo'lishi uchun, eng avvalo demokratiya sharoitida yashashga qodir bo'lgan fuqarolar bo'lishi kerak va bunday fuqarolar siyosiy – huquqiy madaniyat hamda yuksak ma'naviyat negizida shakllanadi. Shuning uchun jamiyatning

siyosiy-huquqiy madaniyatini oshirish va ma'naviyatni yuksaltirish masalalari ijtimoiy-gumanitar fanlarning ustuvor yo'nalishlaridan bo'lishi lozim.

Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti bo'lgan ijtimoiy tartibni o'rnatilishi hokimiyat tarmoqlari o'rtasidagi munosabatda tartibni mavjudligiga bog'liq bo'ladi. Chunki, ijtimoiy tartibni o'rnatilishi eng avvalo davlatga bog'liq, lekin davlat mamlakatda tartibni o'rnatishga qodir bo'lishi uchun oldin uni o'zida tartib o'rnatilgan bo'lishi lozim. Bunday tartib o'rnatilishi uchun hokimiyat tarmoqlari o'rtasida manfaatlar to'qnashganda o'zaro tiyib turish tizimi shakllangan bo'lishi lozim.

Ijtimoiy fanlar, o'z nomidan ko'rinib turibdiki, jamiyat haqidagi fan yoki inson xati-harakatini ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'rganadigan fandır. Shu bilan birgalikda, ijtimoiy fanlar oilalar, guruhlar va jamolarda yashaydigan odamlarning qanday yashashi, ularning o'rtasidagi o'zaro munosabati, o'zini tutishi, nimalarni kiyishlari, o'zaro muloqotda qaysi tildan foydalanishi, qanday urf-odatlariga rioya qilishi, diniy mansubligi va qanday mafkurani targ'ib qilishi kabi kundalik turmushida ro'y beradigan holatlarni o'zida aks ettiradi [4].

Gumanitar fanlar insoniyat jamiyati va madaniyati bilan bog'liq bo'lib, asosan tahliliy yoki tanqidiy bo'lgan sifatli usullardan foydalanadigan fanlar majmuasidir. Gumanitar tipdagi fanlarni o'rganishning asosiy mavzusi sifatida insonning o'zi, shuningdek, insoniyatning o'tmishi va hozirgi davrdagi fikrlari, ijodlari, rivojlanishi, harkatlari hamda uning ma'naviy, aqliy, axliqiy va boshqa hayot sohalarini qamrab oladi. Gumanitar fanlarning maqsadi – insondagi nuqsonlarni va bu nuqsonlarni yaxshilash yo'llarini aniqlashga qaratiladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar tasnifida uchta yondashuv qo'laniladi: birinchidan, o'rganish mavzusiga ko'ra; ikkinchidan, tushuntirish usuliga qarab; uchinchidan, tadqiqot dasturiga muvofiq amalga oshiriladi

Bugungi kunda ijtimoiy-gumanitar fanlarning tasnifi ularni qulash sohasining kengligi va xilma-xilligi, shuningdek, ijtimoiy hayot sohalarining bir-biriga yaqin aloqasi tufayli kam ishlab chiqilgan. Masalan, tarix fanini ham ijtimoiy, ham gumanitar fan sifatida tasniflash mumkin.

Mustamlaka yillarida Rossiya imperiyasi tomonidan qaramlikka va ma'naviy tanazzulga uchragan xalqimiz orasidan, bu botqoqlikdan o'zlikni anglagan holda milliy uyg'onish harakati ostida birlashgan ma'rifatparvar ziyolilarimiz yetishib chiqqan [5]. Ma'rifatparvar jadidchilarning asosiy maqsadi Turkiston o'lkasida yangi usul maktablarni tashkil qilish va ilm dargohida yoshlarga aniq, tabiiy fanlar bilan birgalikda ijtimoiy-gumanitar tipidagi fanlarni ham o'qitish hamda milliy sog'lom tafakkurga ega kadalarni tayyorlash edi. Bu orqali jamiyatda ma'naviy jihatdan sog'lom, o'z haq-huquq va erkinligi uchun kurasha oladigan fuqarolarni yetishtirish hamda millat ozodligiga erishish bo'lgan.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish va bu soha fanlariga jiddiy e'tibor qaratish orqali jamiyatimizda shiddat bilan o'sib borayotgan ijtimoiy ilashuv natijasida yuzaga kelayotgan salbiy illatlarning oldini olishimiz muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gloria Harrison. "Ijtimoiy va gumanitar fanlar qanday tasniflanadi". 25.08.2023 harrison@scienceforming.com
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: "Sharq" nashriyoti, 1998. 93-b
3. Tillaboyev S., Zamonov A. O'zbekiston tarixi. Darslik. T.: "Sharq" nashriyoti, 2019. 103-b
4. Zairov A.S. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishning o'ziga xos xususiyati. T.: "Manaviyat", 2023. 98-b.
5. Erkayev A. Manaviyatshunoslik. T.: "Manaviyat", 2002. 67-b

